

РАЗДЕЛ. ФИЛОСОФИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4459064>

УДК 101

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

М.И. Бериашвили,

студент 1 курса, напр. «Агрономия»

Е.Е. Пойда,

ст. преп.,

ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»,

пос. Персиановский

Аннотация: Достижение научных целей невозможно без опоры на методы и методологию научного познания, в общности представляющих собой определенно выстроенную траекторию с используемой совокупностью ранее разработанных принципов и полученных знаний. Таким образом, для каждой науки необходимы свои методы познания с учётом объективных особенностей изучаемых объектов, будь то природа, общество, человек и т.д. В данной статье рассматриваются следующие классификации наук: – естественные науки; – гуманитарные науки; – математические науки; – социально-экономические науки; – технические науки; – сельскохозяйственные науки. Проанализировав научные публикации, можно увидеть небольшое количество публикаций, посвященных последнему компоненту предлагаемой классификации. Может быть и так, что именно в силу специфики изучаемого объекта существует лишь несколько работ, посвященных философским и методологическим вопросам данных наук, что означает острую нехватку ресурсов, предназначенных для специалистов, организующих научную, теоретическую и экспериментальную, деятельность в рассматриваемой отрасли наук. Среди ученых бытует спорное мнение, что в сельскохозяйственных науках используются те же методы, что и в естественных науках, но мы позволим себе не согласиться с этим, констатируя, что сегодня при изучении сельскохозяйственных наук отсутствуют современные критерии объективности, которые бы могла поставить под сомнение философия вопреки преобладанию субъективного фактора.

Ключевые слова: философия сельскохозяйственных наук, методология сельскохозяйственных наук, аграрная сфера

PHILOSOPHY AND METHODOLOGY OF AGRICULTURAL SCIENCES

M.I. Beriashvili,

1st year student, ex. "Agronomy"

Ye.Ye. Poyda

Art. Rev.,

"Donskoy GAU",

pos. Persianovsky

Abstract: Achievement of scientific goals is impossible without relying on the methods and methodology of scientific knowledge, in general, they represent a definitely built trajectory with the used set of previously developed principles and acquired knowledge. Thus, each science requires its own methods of cognition, taking into account the objective characteristics of the objects under study, be it nature, society, man, etc. This article discusses the following classifications of sciences: - natural sciences; - humanitarian sciences; - mathematical sciences; - socio-economic sciences; - Technical science; - agricultural sciences. After analyzing scientific publications, one can see a small number of publications devoted to the last component of the proposed classification. It may also be that due to the specifics of the object under study, there are only a few works devoted to the philosophical and methodological issues of these sciences, which means an acute shortage of resources intended for specialists organizing scientific, theoretical and experimental activities in the considered branch of science. There is a controversial opinion among scientists that the same methods are used in agricultural sciences as in the natural sciences, but we allow ourselves to disagree with this, stating that today in the study of agricultural sciences there are no modern criteria of objectivity that could question philosophy. despite the predominance of the subjective factor.

Key words: philosophy of agricultural sciences, methodology of agricultural sciences, agrarian sphere

Современная философия и методология аграрной науки доказывает очевидный провал и причиной этого является явное отсутствие философских проблем в данной отрасли научного знания и полное отставание в структуре экономики сельского хозяйства Российской Федерации. Важной проблемой остается отсутствие четкого понимания философских вопросов аграрной науки. Мы понимаем его смысл следующим образом: понять сельскохозяйственные науки в контексте нынешнего кризиса, понять их положение и роль в современном обществе [1-5].

В первую очередь стоит разобраться с пониманием их места в обществе. Современное общество (в основном по техническим причинам) поставило сельскохозяйственную науку в незавидное положение. Во-первых, недостаточное финансирование создает потребность в некоторых ресурсах. Во-вторых, их развитие сегодня полностью отделено от производства, что приводит к отсутствию внедрения передовых разработок. В-третьих, из-за недостаточной привлекательности отрасли, отсутствия необходимого количества качественных кадров данная наука находится в упадке.

В то же время противоречия, возникающие в контексте «современное общество-сельское хозяйство», связаны с рядом глобальных проблем: загрязнение окружающей среды, проблем качества продовольствия, проблем (неиспользования) минеральных удобрений и таких компонентов, как пестициды и гербициды, проблема мелиорации земель, проблема энергопотребления и т.д.

По словам Новикова, в любой науке все проводимые исследования можно поделить на фундаментальные, прикладные и разработки. В отечественных сельскохозяйственных науках они, как правило, либо вовсе отсутствуют, либо играют эпизодическую роль. Это происходит за счет, недооценивая проблем, которые стоят перед сельскохозяйственными науками, решение которых достигается финансированием «посредством субсидий, премий, грантов».

Поэтому тяжело определить уровень сельскохозяйственной науки в современном обществе и весь комплекс проблем ее последующей комплексной трансформации можно условно разделить на инженерную, агрономическую и экономическую. Что касается общеполитических и методологических вопросов, то отсутствие необходимой и адекватной теории познания (в условиях постнеклассической парадигмы), определяющей методологическую позицию ученых, является основой любой науки.

Объективация роли аграрной науки в реальном мире наводит нас на тезис об их всестороннем характере, обозначаемый профессором А.Ф. Поломошновым как одна из специфических черт аграрной науки. Это значит, что они развиваются на границе природы, техники и гуманитарной науки. Синтез гуманитарного, естественнонаучного и технического знания здесь обусловлен исследованиями, разработкой средств, технологий и методов, которые эти науки используют в продуктивных взаимоотношениях человека и природы для обеспечения воспроизводства материального бытия человека, снабжением его продовольствием. Должен сказать, что В.М. Москалюк также считает, что «вектор развития современной агропромышленной сферы направлен на воссоединение с теоретическими науками». Поэтому тесная связь между сельским хозяйством и социальными науками воспринимаются более органически. Исследования в области сельскохозяйственной науки

невозможно представить без связи с философией: поскольку и в философии, и в аграрной науке, проявляется познавательное отношение человека к реальности.

В своей статье А.С. Фоменко пишет, что методология науки претерпевает серьезные изменения в связи с переходом от однопредметного к междисциплинарному дискурсу и необходимостью диалога в естественнонаучных и гуманитарных когнитивных стратегиях. Возвращаясь к разработке собственных методов аграрной науки, мы отмечаем, что невозможно понять их взаимосвязь и логику развития без обращения к истории развития аграрной науки. Знание прошлого обычно помогает понять настоящее, и в соответствии с К. Рассуждение Ясперса мы можем говорить о преодолении вероятностных ошибок и разработке методов, отличных от других наук, только через понимание истории «в целом».

Для предварительного отчета сельскохозяйственных научных достижений и изучения накопленных знаний будет полезна позитивистская философия. Как писал профессор Е.А. Антонов, отказавшись от мировоззрения – вышла, в конечном счете, пройдя через ряд лабиринтов, на мировоззрение и перейдя от метода «проб и ошибок» к диалектическому методу, хотя и не только к нему. Мы полностью согласны с ним в том, что опыт позитивизма будет очень полезен в современном философском понимании сельского хозяйства.

С долгой историей, но не сформированной в буквальном смысле до XVIII века, классические сельскохозяйственные достижения (в научный период античности и средневековья) составили прочную научную основу для первых ученых. Сюда можно отнести земледельческие достижения и успехи в области животноводства в первых цивилизациях (Египет, Китай, Индия, Месопотамия, древняя Греция, древний Рим, древняя Византия), появление первых обобщенных сведений о земледелии, типах почв и ветеринарной медицины, чему способствовали такие события, как появление письменности, упадка Западной Римской империи, смена феодальных отношений на капиталистические, земельная реформа и т.д.

Кроме того, отечественная аграрная наука испытала негативное влияние от вышеперечисленных факторов, поскольку зарубежный опыт исследований был проигнорирован. Эти события имели место в советской аграрной науке, в результате чего она отстала от мировой аграрной науки.

Осмелимся также сказать, что современная аграрная наука может быть классифицирована как «развивающаяся», но, как ни странно, решение действительно глобальных социально-экономических, экологических и продовольственных проблем напрямую зависит от результатов этих наук.

Вывод. Таким образом, для успешной трансформации философии и методологии «становящихся» сельскохозяйственных наук необходимо

переосмыслить наследие советских методологов, с преодолением которого можно будет перевести содержательную часть методологических исследований на новые рельсы с учетом новых тенденций.

Список литературы

[1] Москалюк В.М. Философское осмысление развития агропромышленной сферы в условиях современного общества. / В.М. Москалюк. // Вестник Донского государственного аграрного университета. – 2015. № 4-2 (18). 73-78 с.

[2] Аблажей А.М. Трансформация российской науки в контексте поколенческого анализа. / А.М. Аблажей. // Сибирский философский журнал. – 2014. Т. 12. № 1. 85-91 с.

[3] Антонов Е.А. От философии хозяйства к метафизическим основаниям науки сельском хозяйстве. / Е.А. Антонов. // Булгаковские чтения. – 2010. Т. 3. № 3. 33-36 с.

[4] Ленчук Е.Б. Трансформация российской науки: проблемы и перспективы. / Е.Б. Ленчук. // Отношение общества и государства к науке в условиях современных экономических кризисов: тенденции, модели, поиск путей улучшений взаимодействия: Материалы междунар. симп. (г. Киев, 2013 г.). – К.: Наш формат, 2013. 161-169 с.

[5] Лукина Н.П. Философский анализ социокультурного подхода в науке. / Н.П. Лукина. – Томск: Раско, 2000. 172 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Moskalyuk V.M. Philosophical understanding of the development of the agro-industrial sphere in the conditions of modern society. / V.M. Moskalyuk. // Bulletin of the Don State Agrarian University. - 2015. No. 4-2 (18). 73-78 p.

[2] Ablazhei A.M. Transformation of Russian science in the context of generational analysis. / A.M. Ablazhei. // Siberian philosophical journal. - 2014. T. 12. No. 1. 85-91 p.

[3] Antonov E.A. From the philosophy of agriculture to the metaphysical foundations of the science of agriculture. / E.A. Antonov. // Bulgakov's readings. - 2010. T. 3. No. 3. 33-36 p.

[4] Lenchuk Ye.B. Transformation of Russian Science: Problems and Prospects. / E.B. Lenchuk. // The attitude of society and the state to science in the face of modern economic crises: trends, models, search for ways to improve interaction: Materials of international. symp. (Kiev, 2013). - K. : Our format, 2013.161-169 p.

[5] Lukina N.P. Philosophical analysis of the sociocultural approach in science. / N.P. Lukin. - Tomsk: Rasko, 2000.172 p.

© *М.И. Бериашвили, Е.Е. Пойда 2021*

Поступила в редакцию 26.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Бериашвили М.И., Пойда Е.Е. Философия и методология сельскохозяйственных наук // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-1(3). С. 76-81. URL: <https://ip-journal.ru/>